

Человек – это память. Чтобы понять, что такое человек, необходимо понять, что такое память. Психоанализ различает 2 вида памяти: память, которая нам доступна, и та, которая остаётся за пределами нашего сознания и понимания. В психоаналитическом понимании мы имеем память и беспмятство, или иначе говоря: сознательное и бессознательное. Память в нейробиологической интерпретации также двояка: с одной стороны – геном, генетическая память, с другой стороны – эпигеном или эпигенетическая память. Однако знание элементарных основ памяти недостаточно для понимания её функционирования. Лишь после открытия фундаментальных свойств того, что называется космос, т.е. миропорядок, стало возможно приближение к тайне памяти {1}.

В понятии ассоциатома {2} я сделал попытку объединить оба уровня памяти в психоаналитическом смысле. Ассоциатома – это всё, что связано и запечатлено в памяти, и что может быть воспроизведено в воспоминании или в ассоциации, даже если эта ассоциация недоступна сознанию. Голография – целое, полное запечатление, и среда, в которой происходит запечатление, по определению является голографической. Человеческий мозг, т.е. совокупность всех его клеток, представляет собой не что иное как субстрат памяти, обладающий свойством голографической среды, в которой реальность запечатлевается и отображается по тому же принципу, как это происходит при создании голограммы, известной нам после изобретения монохромного лазера. В отличие от простых голограмм, мозг способен к производству сложных или комплексных голограмм, к числу которых принадлежит и наше собственное Я. Я может быть голографическим эпифеноменом, своего рода виртуальным объектом, однако не иллюзией, а органом или точнее

говоря организатором мозговой активности в смысле теории аттракторов. Всё, что вовлекается в круговорот нашего восприятия и понимания, совершается вокруг того центра, из которого исходят и куда возвращаются информационные потоки, позволяющие нам воспринимать окружающий нас мир и нас самих, взаимодействовать и действовать волевым и мускульным усилием.

Такое понимание психической функции позволяет также понимание возникновения сознания в психогенезе, а также его болезненные состояния {3}.

Фраза πάντα ῥεῖ ‚всё течёт‘ описывает также нейрофизиологические волновые процессы, в результате которых возникают ассоциатива и сознание. Каждая нервная клетка является источником, рецептором и передатчиком колебательных движений или ионных потоков, текущих по поверхностям клеточных мембран, и совершающихся в колебательном контуре нервной системы или нейроны между рецепторами и эффекторами или её периферическими и центральными областями. Поскольку в центральных областях большая часть клеток ассоциирована множественными связями, эти клетки одновременно являются как рецепторами, так и эффекторами, а также модуляторами ионных потоков. Приходящие нервные импульсы изменяют принимающую или рецепторную клетку, и это восприятие запечатлевается в её памяти, что обуславливает её последующую функциональность, т.е. способность воспринимать и передавать нервные импульсы, структурировать ионные потоки, и участвовать в процессировании информации. Таким образом каждая клетка является как элементом памяти, так и передатчиком

(трансмиссером), генератором (триггером), и модулятором информационных потоков, совершающихся в нервной системе, которая в свою очередь опосредует и координирует жизнедеятельность прочих телесных субсистем, а также целостность всего тела и адекватность его поведенческих реакций по отношению к его окружению, т.е. к среде обитания.

Все элементы и предпосылки сознания и рассудочной деятельности или мышления к настоящему времени известны, что делает возможным проникновение в суть того, что до сих пор оставалось тайной за семью печатями, т.е. было недоступно пониманию. Знание принципов телесной организации на всех уровнях начиная с атомного и заканчивая социальным, этапов развития организма от его зачатия до созревания, закономерностей атомного, молекулярного, межклеточного и межличностного взаимодействия, структуры и функции клеток, тканей и органов, генетики и эпигенетической феноменологии позволяет обобщение этого знания в формулах, подобных вышеупомянутой фразе. Нейрональный код описывается спектрографически, т.е. уникальными комбинациями колебательных движений, распознаваемыми клетками и приводящими к определённым поведенческим реакциям, включая эпигенетическое репрограммирование. Процесс восприятия, запечатления, модулирования и передачи информации на клеточном уровне воспроизводится на психическом и социальном уровне путём сложения, т.е. низший и высший уровень процессирования информации подобны друг другу, подобно тому как клетка подобна телу, происходящему и слагающемуся из них.

В начале нового летоисчисления люди были обеспокоены разладом и распадом, происходящим вокруг них, и понимая его опасность, стремились к единению, в чём они усматривали возможность преодоления кризиса и хаоса. Христианская проповедь не случайно возникла в то время, и была отнюдь не обещанием покоя и благополучия, а обращалась к каждому, требуя противодействия злу самосовершенствованием и содействием. Зло было ясно очерчено: διάβολος, буквально переводимое на русский как „заболевание“. В наши дни это заболевание именуется шизофрения {4}, и проявления его так же многолики, как и проявления дьявола. Лекарство, которое было прописано Новым заветом, является противоположностью заболеванию, а именно, единение {5}. Единение в тексте Нового завета упоминается в разном контексте и передаётся разными словами: ἐνότης, σύνδεσμος, ὁμόφρων, ὁμοθυμαδόν, σύμφυτος, σύσσωμος, μέλος, σύνφυτος, наконец ἀνακεφαλαίω. Последнее слово употребляется в двух строках Нового завета, в посланиях Павла к римлянам 13:9 и к ефесянам 1:10, его смысл – „сводимость“, „единение“. Именно в этом качестве Иисус – глава церкви, также как голова обеспечивает телесную согласованность. Этот же смысл – согласованность частей одной целостности – имело слово ὁλοκληρία здоровье. Именно поэтому Иисус – путь и истина и жизнь, и этот путь ведёт от шизофрении к индивидууму, от многого к целому. Там, где этой согласованности нет, закрыт и путь к истине и жизни, вместо этого раздор, разлад, и хаос, т.е. гибель.

Ничто и никто не сотворил жизнь, она возникла в результате самоорганизации неживых элементов мироздания. Ничто и никто не остановит развал и разлад, происходящие повсеместно в наши дни, только самоорганизацией и единением возможно создать жизненное и

человеческое общество, достойное им называться. И вам, к кому я обращаюсь, выбирать, по какому пути вы пойдёте: к гибели или к спасению.

1. A. Poleev. De amore. Enzymes, 2018.

<http://enzymes.at/download/love.pdf>

2. О культуре и типологии ментальности. В сборнике: А. Полев. Конституционный строй в России. Enzymes, 2019.

<http://enzymes.at/download/ape.pdf>

3. A. Poleev. Metaanalysis of psychoanalysis. Enzymes, 2019.

<http://enzymes.at/download/ppe.pdf>

4. A. Poleev. Deutsche Krankheit. Enzymes, 2019.

<http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf>

5. А. Полев. Манифест Нового времени. Enzymes, 2017.

<http://enzymes.at/download/mpe.pdf>